

Aprel, 2026-yil

NAFSI MUTMA'INNA TUSHUNCHASINING ADABIY-TASAVVUFIY TALQINI (SHAYX
MUHAMMAD SODIQ MUHAMMAD YUSUF TAFSIRI VA YASSAVIYSHUNOS
OLIMLAR QARASHLARI ASOSIDA)

Abdinazarov Mansur Abdurahmon o'g'li

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
mustaqil tadqiqotchisi.

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19560305>

Annotatsiya. Maqolada Qur'on va tasavvufiy tafsirlar asosida Ahmad Yassaviy hikmatlarida nafs tarbiyasi va ruhiy kamolot bosqichlari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan.

Yassaviy hikmatlarining bugungi kundagi ahamiyati va tarbiyaviy ahamiyati keng yoritilgan.

Kalit so'z: sabr, nafs, kurash, tavba, ixlos, imon, hikmat, foniy, qarindosh-urug', boylik, tarbiya, ruhiy kamolot.

Аннотация. В статье подробно рассматриваются этапы самообразования и духовной зрелости в мудрости Ахмада Яссави на основе Корана и мистических толкований.

Широко освещается важность и образовательное значение мудрости Яссави сегодня.

Ключевые слова: терпение, самопознание, борьба, покаяние, искренность, вера, мудрость, смертный, родственники, богатство, образование, духовная зрелость.

Abstract. The article provides detailed information on the stages of self-education and spiritual maturity in the wisdom of Ahmad Yassawi based on the Quran and mystical interpretations. The importance and educational significance of Yassawi's wisdom today are widely covered.

Keywords: patience, self, struggle, repentance, sincerity, faith, wisdom, mortal, relatives, wealth, education, spiritual maturity.

Nafsi mutma'inna - tasavvufiy adabiyotda ruhiy kamolot mezoni Islomiy tasavvuf va mumtoz diniy adabiyotda nafsi mutma'inna tushunchasi inson ruhiy kamolotining eng muhim bosqichlaridan biri sifatida talqin qilinadi.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (rahimahulloh) tafsiriga ko'ra, nafsi mutma'inna - Allohga bo'lgan imoni mustahkam, Uning hukmiga rozi, qazo va qadariga taskin topgan, gunohdan nafratlanib, ibodatdan huzur topadigan nafsdir. Bu ta'rif nafsi mutma'inna holatini faqat diniy-axloqiy daraja sifatida emas, balki inson qalbining ichki barqarorligini ifodalovchi ruhiy holat sifatida ko'rsatadi. Aynan shu jihat tasavvufiy adabiyotda bu tushunchaning keng badiiy ifodalanishiga sabab bo'lgan.

“Xotirjam nafs” tushunchasining badiiy mazmuni Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (rahimahulloh) ta'kidlashicha, nafsi mutma'inna “xotirjam” deb atalishining sababi - uning shubha, qo'rquv va ikkilanishlardan xalos bo'lganidadir. Bu nafs Allohning va'dalariga to'liq ishongan va oxiratga tayyor holatga yetgan bo'ladi.

Aprel, 2026-yil

Mazkur holat adabiy nuqtai nazardan dunyo va oxirat qarama-qarshiligining barham topishi, ya'ni inson qalbida dunyoning o'tkinchiligi chuqur idrok etilishi bilan tavsiflanadi. Shu bois nafsi mutma'inna obrazini tasavvufiy adabiyotda ruhiy osoyishtalik timsoli sifatida baholash mumkin.

Yassaviyshunos olimlar talqinida nafsi mutma'inna Mehmet Fuat Köprülü Ahmad Yassaviy ijodini tahlil qilar ekan, Yassaviy hikmatlarida nafs tarbiyasi markaziy mavzu ekanini ta'kidlaydi. Olimning fikricha, Yassaviy tasavvufi nazariy murakkablikdan yiroq bo'lib, amaliy ruhiy poklanishga asoslangan. Bu jihatdan nafsi mutma'inna Yassaviy hikmatlarida yetuklik mezoni sifatida namoyon bo'ladi. Ahmet Yaşar Ocak esa Yassaviy hikmatlarini tahlil qilib, ularda dunyoviy havaslardan voz kechish, qazo-qadarga rozi bo'lish va sabr-shukr tushunchalari ustuvor ekanini qayd etadi. Olimning ta'kidlashicha, bu jihatlar aynan nafsi mutma'inna holatiga xos bo'lib, Yassaviy hikmatlarining diniy-ma'rifiy asosini tashkil etadi.

Mustafa Kara tasavvufiy adabiyotga oid tadqiqotlarida nafsi mutma'inna bosqichini "ruhiy muvozanat va qalb osoyishtaligi davri" deb ataydi. Unga ko'ra, bu bosqichda inson dunyodan uzilmaydi, ammo dunyo qalbiga hukmron bo'la olmaydi. Bu holat Ahmad Yassaviy hikmatlarida tez-tez uchraydigan dunyo tanqidining mohiyatini ochib beradi. Shuningdek, Süleyman Uludağ Yassaviy an'alariga tayangan holda, nafsi mutma'inna tushunchasini "taslimiyat va ichki rozilik maqomi" sifatida izohlaydi.

Uning fikricha, bu maqomga yetgan inson uchun borlik va yo'qlik, boylik va faqirlik ma'naviy ahamiyatini yo'qotadi. Qur'oni karim oyatlari va adabiy kontrast Fajr surasining avvalgi oyatlarida kibr, isyon va halokat manzaralari chizilgan bo'lsa, "Yā ayyatuha n-nafsul mutma'inna" oyatida najot topgan banda alohida ajratib ko'rsatiladi. Bu yerda Qur'onga xos badiiy kontrast usuli kuzatiladi. Yassaviy hikmatlarida ham xuddi shu uslub mavjud: bir tomonda - nafsi ammora asiriga aylangan inson obrazi, ikkinchi tomonda esa - nafsini poklab, ruhiy kamolotga erishgan banda obrazi tasvirlanadi.

Bu qarama-qarshilik diniy-ma'rifiy ta'sir kuchini oshiradi. Nafsi mutma'inna va dunyodan ko'ngil uzish falsafasi nu bosqichga yetgan inson uchun dunyo jozibasi o'z ahamiyatini yo'qotadi.

Tasavvufiy adabiyotda bu holat dunyodan voz kechish emas, balki dunyoni qalbgga kiritmaslik sifatida talqin qilinadi. Shu ma'noda naqshbandiya tariqati piri Xo'ja Bahovuddin Naqshbandga nisbat berilgan mashhur baytlar:

"Hechm o neyu kam ne, Az hech-hech hech g'am ne

Janda dar pushtu pusht go'riston,

Ro'ze ki mirem hech motam ne" (Hech narsamiz yoq, shuning uchun hech kimimiz yo'q.

Hech-hech ya'ni u-bu narsa deyishdan hech bir g'amimiz yo'q. Egnimizda janda-yu orqamizda qabriston o'lgan kunimiz motam ham yo'q) nafsi mutma'inna holatining badiiy ifodasidir.

Ahmad Yassaviy hikmatlari bilan uzviy yakun nuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, nafsi mutma'inna tushunchasi Ahmad Yassaviy hikmatlarida komil inson obrazining asosiy ichki mezoni sifatida namoyon bo'ladi. Yassaviyshunos olimlar qarashlari bilan uyg'un holda aytganda, Yassaviy hikmatlaridagi diniy-ma'rifiy g'oyalar nafsni poklash, taslimiyat va ichki xotirjamlikka erishish orqali insonni haqiqiy saodatga yetaklaydi.

Aprél, 2026-yil

Tasavvufiy kamolot yo'lida nafs mutma'inna bosqichidan keyingi oliy darajalardan biri - nafs marziya hisoblanadi. "Marziya" atamasi arabcha riḍā (rozi bo'lish) ildizidan kelib chiqib, Alloh tomonidan rozi bo'lingan, ilohiy maqbul nafs ma'nosini anglatadi.

Ushbu maqomda banda Alloh taoloning barcha amr va nahylarini ixlos va samimiyat bilan ado etadi. Natijada, banda Allohdan rozi bo'lgani kabi, Alloh ham bandasidan rozi bo'ladi.

Tasavvuf manbalarida nafs marziya rizo maqomining kamolga yetgan shakli sifatida baholanadi. Bu holatda inson nafaqat qazo va qadarni qalban qabul qiladi, balki ilohiy irodani o'z hayotining yagona mezoni sifatida idrok etadi. Nafs mutma'inna, nafs roziya va nafs marziya bosqichlari mazmunan bir-biriga yaqin bo'lsa-da, marziya maqomi ilm va ma'rifatda yuksak darajaga yetgan, ruhiy kamolotda chuqur ildiz otgan komil insonlarga xosdir. Bu tasavvufiy holat Qur'oni karimning Fajr surasi 27–28-oyatlarida quyidagicha ifodalanadi: "Ey xotirjam nafs!

Rabbingdan rozi bo'lgan va Rabbing sendan rozi bo'lgan holingda U Zot huzuriga qaytgin." Mazkur oyatlar tasavvuf ahli tomonidan inson ruhiy kamolotining eng oliy manzili sifatida talqin qilingan. Jumladan, mashhur mufassir Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bu oyatlarni sharhlar ekan, nafsul-mutma'innani "Allohning zikri, amr va taqdiriga to'liq taskin topgan, shubha va isyonlardan poklangan qalb holati" deb izohlaydi. Uning ta'kidlashicha, bunday nafs dunyo sinovlari chog'ida ham, o'lim onida ham vahimaga tushmaydi, chunki u ilohiy rizo bilan yashagan qalbdur[5]. Mazkur tasavvufiy tushunchalar Ahmad Yassaviy hikmatlarida ham markaziy o'rin egallaydi. Yassaviy ta'limotida rizo va marziya maqomlari nafs tarbiyasining tabiiy natijasi sifatida namoyon bo'ladi. U hikmatlarida banda o'z "men"idan kechib, ilohiy iroda qarshisida mutlaq taslim bo'lishi lozimligini bot-bot ta'kidlaydi. Bu holat tasavvuf terminologiyasida fanā an-nafs (nafsdan yo'q bo'lish) va baqā billāh (Alloh bilan boqiylik) tushunchalari bilan izohlanadi.

Yassaviyshunos olim Fuat Köprülü Yassaviy hikmatlaridagi rizo va komillik g'oyalarini turkiy tasavvuf tafakkurining poydevori sifatida baholab, bu ta'limot xalq ruhiyatiga mos sodda, ammo chuqur falsafiy mazmunga ega ekanini qayd etadi[3].

Shuningdek, Ahmet Yaşar Ocak Yassaviy maktabida nafs tarbiyasi ijtimoiy-axloqiy kamolot bilan chambarchas bog'liq bo'lib, komil inson modeli jamiyatni ma'naviy isloh etishga qaratilganini ta'kidlaydi[4]. Tasavvuf manbalarida nafs marziyadan keyingi eng oliy bosqich - nafs komila (komil, mukammal nafs) sifatida e'tirof etiladi. Bu maqomda nafs, aql va ruh mutlaq uyg'unlikka erishadi; inson vujudining barcha jihatlari ma'rifat va nur bilan to'ladi.

Nafs komila egalari nafsning barcha bosqichlaridan muvaffaqiyat bilan o'tgan, menlik pardalarini parchalagan, ilohiy haqiqatni qalban idrok etgan zotlardir. Yassaviy hikmatlarida bunday komillik holati ko'pincha "o'zlikdan kechish", "haq yo'lida yo'q bo'lish" obrazlari orqali ifodalanadi. Bu esa Yassaviy ta'limotining markazida nafsni mutlaq inkor etish emas, balki uni ilohiy rizo asosida poklash va komillikka yetkazish g'oyasi yotganini ko'rsatadi. Shu bois, nafs marziya va nafs komila tushunchalari Yassaviy hikmatlarida tasavvufiy kamolotning eng yuksak manzillari sifatida talqin etiladi. Al-Kahf surasi, 65-oyat va tasavvufda ustoz (murshid) zarurati masalasi Qur'oni karimning Al-Kahf surasi, 65-oyati Hazrat Muso (alayhissalom) va Xizr (alayhissalom) voqeasi doirasida kelib, ilmni faqat ahli bo'lgan shaxsdan talab qilish zarurligi tamoyilini asoslaydi.

Aprel, 2026-yil

Oyat mazmunidan anglashiladiki, inson har qanday ilmiy yoki ma'naviy masalada bilim va tajribaga ega bo'lmagan manbaga murojaat qilsa, u gumrohlik va xatoga yo'l qo'yishi mumkin.

Shu jihatdan mazkur oyat islomiy epistemologiyada "to'g'ri manba" masalasini hal qiluvchi dalillardan biri sifatida qaraladi.

Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf (rahimahulloh) mazkur oyat tafsirida ilmni izlash jarayonida ehtiyotkorlik, tahqiq hamda soxta bilimdan saqlanish zarurligini alohida ta'kidlaydi.

Uning fikricha, din va dunyo masalalarida faqat ilmi, tajribali va ishonchli shaxsdan maslahat olish mo'minning mas'uliyatidir. Ushbu yondashuv tasavvuf ta'limotida murshid-murid munosabatining shariat va Qur'on asosiga ega ekanini ko'rsatadi.

Tasavvufda "suluk" va murshid zarurati Tasavvufiy adabiyotlarda bu jarayon "suluk" termini bilan ifodalanadi. Suluk - bu nafsni bosqichma-bosqich poklash, axloqan kamolga yetish va oxir-oqibat komil inson darajasiga erishish yo'lidir. Ushbu yo'lda murshid nafaqat yo'l ko'rsatuvchi, balki muridning ichki holatlaridan xabardor bo'lgan ma'naviy rahnamodir.

Xo'ja Ahmad Yassaviy hikmatlarida ham murshidsiz sulukning xavfli ekani, nafs hiylalariga aldanish ehtimoli yuqoriligi ko'p bor ta'kidlanadi. "Faqirnoma"da Yassaviy suluk bosqichlarini aniq tartib bilan bayon qilib, bu yo'lning oxirgi manzili komillik ekanini uqtiradi.

Yassaviy ta'limotiga ko'ra, nafsning yetti bosqichi - bu shunchaki nazariy tasnif emas, balki komil insonni tarbiyalash metodologiyasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdinazarov M.A.Xoja Ahmad Yassaviy hikmatlarida sabr va nafs kurashining Qur'oniy talqini. New Renaissance International Scientific And Practical Conference Volume 3 | ISSUE 3. 2026-yil mart. 61-64-betlar <https://doi.org/10.5281/zenodo.18964009>
2. Abdinazarov M.A. Ahmad Yassaviy ijodi asosida hikmatnavislik an'anasining shakllanishi. Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№3/4 (136), Xorazm Ma'mun akademiyasi, 2026 yyil 6-9-betlar
3. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Istanbul. 45-47 b
4. Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Istanbul.50-55 b
5. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. Toshkent: Hilol-Nashr, 2013.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH